

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE « COVID-19 » SUR LE SECTEUR TOURISTIQUE MAROCAIN : -CAS DE LA REGION DE L'ORIENTAL-

Khadija Douayri

*Professeur – chercheur, Laboratoire de Recherche
MADEO -Management et développement des entreprises
et des organisations-, EST-Oujda-
douirikhadija@yahoo.fr
+212661373128*

Mohammed El Basri

*Doctorant, Laboratoire de Recherche MADEO -
Management et développement des entreprises et des
organisations-, EST-Oujda-
elbasri.med1984@gmail.com
+212660117786*

Mounir Bouazza

*Doctorant, Laboratoire de Recherche MADEO -
Management et développement des entreprises et des
organisations-, EST-Oujda-
mounir.bouazza@ump.ac.ma
+212672528338*

RESUME

Tenant compte des orientations stratégiques du Maroc articulées autour du secteur de tourisme comme l'un des piliers de l'économie nationale, notre article a pour objectif de dresser un constat global sur l'impact de la crise sanitaire de covid -19 sur le secteur touristique, et d'évaluer les politiques publiques mises en place pour cerner les effets de cette crise.

Notre recherche fondée sur une analyse qualitative nous permet de fournir des suggestions et des propositions sur ce qui pourrait se faire en guise de complément des stratégies menées, d'où la problématique suivante :

Comment le secteur touristique a été impacté par la crise sanitaire ? Quelles politiques publiques en faveur du secteur touristique pour faire face à cette crise ? Sont-elles suffisantes ?

Mots clés: *Promotion touristique, Tourisme durable, Crise sanitaire, Politiques publiques*

ABSTRACT

Taking into account Morocco's strategic orientations and the weight of tourism in the national economy, the objective of our research is to draw up a global report on the impact of the covid-19 health crisis to see how the sector has been impacted and evaluate through this analysis the public policies in favor of this sector to see if they are sufficient. This through qualitative analysis and trying to provide suggestions and proposals on what could be done as a complement to the strategies carried out, hence the following problem:

How has the health crisis impacted the tourism sector? What content of public policies in favor of the tourism sector to face this crisis? Are they sufficient?

Keywords : Sustainable tourism , Health crisis , Public policies , Tourism promotion

INTRODUCTION

Le tourisme est basé sur l'offre et la demande, d'où la nécessité d'une politique de marketing afin d'avoir une vision claire et une stratégie efficace pour assurer la survie face aux imprévues et périodes de crise. Précisément durant ces dernières décennies une nouvelle conscience est née et renforcée (surtout après les actes du 11 septembre 2001). Pour maintenir l'activité du secteur touristique, la plupart des pays sont néanmoins convaincus sur la nécessité d'avoir toujours un plan de secours « au cas où... » !

Une bonne et efficace politique de marketing ouvre également de nouvelles opportunités pour les produits de destination afin d'atteindre de nouveaux marchés potentiels et de les maintenir en activité sur le long terme. Habituellement, les acteurs des pouvoirs publics tels que les ministères du tourisme, en particulier dans les pays du tiers monde, misent fortement sur la promotion de leurs destinations touristiques, cependant la meilleure structure du secteur est reflétée par l'efficacité de la politique de commercialisation.

Toutefois, il existe généralement une différence au niveau de la gestion de la politique de marketing entre le secteur privé et le secteur public. Cela dépend des ressources disponibles, des perceptions de la destination et des marchés cibles. Au Maroc, on ne trouve pas beaucoup de différences entre les politiques de commercialisation publiques et privées, dans ce sens et dans les deux cas, les canaux et les techniques de promotion sont presque similaires.

Dans le contexte actuel et depuis son apparition à Wuhan le 31 décembre 2019, le Covid-19 a été diagnostiqué par vague pour atteindre le Maroc le 2 mars 2020, par des cas importés par voie aérienne, consécutivement à ses principaux pays partenaires (France (25/01/2020), Espagne, Royaume-Uni et Italie (31/1/2020), Allemagne (27/1/2020)...). L'un des premiers secteurs impactés par le covid-19 a été l'industrie du tourisme suite à l'affection des principaux pays d'origine et à la suspension des vols internationaux et du trafic maritime de passagers par le Maroc le 15 mars 2020. L'impact de la pandémie sur le secteur du tourisme est estimé au niveau international avec notamment une baisse des arrivées de touristes internationaux en 2020 de 20 à 30%, et une perte de 314 milliards de dollars de revenus passagers du transport aérien en 2020 (-55% par rapport à 2019)⁹.

Dans un contexte mondial (Gombault al., 2020), ont évalué que la crise du coronavirus aura des effets destructeurs sur l'industrie du tourisme. Cependant, les chercheurs pensent que la crise transformera radicalement la mobilité à l'échelle mondiale, et que le tourisme deviendra plus responsable et plus durable. Ils ont également affirmé que cette crise ne révolutionnerait pas l'industrie du tourisme du jour au lendemain, mais qu'elle induirait des changements opérationnels et stratégiques à plusieurs niveaux.

Pour le Maroc, la situation n'était pas différente. En effet, selon une étude récente sur « l'impact du Covid-19 sur l'investissement touristique au Maroc : Cas de la région Rabat-Salé-Kénitra » (Mohamed, 2020), notre modèle économique est transnational à l'instar du secteur tourisme qui opère de manière globale avec l'international et la principale leçon à tirer brièvement de l'après-crise de la pandémie ne devrait pas être un choix à haut risque uniquement pour le tourisme intérieur mais développer les différents axes de durabilité de ce secteur.

Le principal résultat montre que les approches prises par le gouvernement n'étaient pas très efficaces selon les professionnels du domaine, car elles ne touchent pas tous les éléments de la chaîne de valeur de ce secteur. En fait, le secteur touristique marocain n'est pas structuré à 100%, ainsi, seules quelques personnes/entreprises ne sont pas touchées par les approches de subventions gouvernementales. Pour cette raison, nous proposons une meilleure structuration du secteur du tourisme au Maroc en créant une agence indépendante regroupant tous les intervenants de ce secteur. En outre, il est avec une grande importance que le gouvernement doit renforcer le tourisme local

⁹<https://www.unwto.org/fr/news/les-nouvelles-donnees-montrent-l-impact-du-covid-19-sur-le-tourisme>

ainsi que durable afin de réduire l'impact de la crise mondiale à l'avenir et leur impact économique sur ce secteur.

1. UN SECTEUR A DEMANDE VOLATILE EN FONCTION DES VICISSITUDES DE LA CONJONCTURE INTERNATIONALE

Dans certains pays, le secteur touristique est considéré comme un vecteur de changement structurel capable de promouvoir l'esprit d'entreprise dans des activités liées au tourisme comme les services d'hébergement, ou dans de nombreuses activités telles la restauration, le sport ou les loisirs. Avec des effets multiplicateurs élevés et l'intersaison avec le reste de l'économie, ce marché apporte déjà, de façon directe ou indirecte, plus d'un dixième du revenu national dans plusieurs pays ayant les potentialités touristiques et culturelles avec un niveau de développement comparable à ceux du Maroc.

Dans les années soixante et en optant le tourisme comme une des branches favorisées de ses choix et stratégies économiques, le Royaume du Maroc était ciblé à cette époque comme une destination avec une forte valeur au niveau de la méditerranée et devançant tous les autres destinations de la rive sud de la méditerranée en intégrant la Tunisie. Néanmoins Il a peu profité de ce positionnement précoce au niveau du secteur touristique mondial tandis vers la fin du dernier siècle (1999) avec 3,9 millions d'arrivées de touristes internationaux, il se plaçait en 4ème place après la Turquie avec 6,8 millions, la Tunisie avec 4,8 millions et l'Egypte avec 4,4 millions¹⁰.

1-1-CRISES RECURRENTES DU SECTEUR :

Le Maroc a connu des périodes de crise à la fin des années 1980 et la reprise de l'évolution n'était qu'après presque une décennie, plus précisément en 1997. Ce déficit était noté en parts de marché touristique exposé sur une longue période et qui s'étale à une vraie crise ayant débuté en 1988 et ce pour des multiples motifs. Certainement les effets de la conjoncture peuvent justifier ces entraves dans le marché touristique marocain. L'étude de ces fluctuations (parfois opposées) de la courbe liée à la même figure examinée (ci-après) met en certitude l'impact de ladite conjoncture. On peut également ajouter les retentissements des conflits et d'oppositions que ce soit extrarégionaux (11 septembre, guerres du golfe), ou régionaux et entre les pays voisins à titre d'exemple la fermeture de la frontière Maroc-algérie), ou internes à citer les exemples des actes terroristes en 1994 à Marrakech et en 2003 à Casablanca. Cependant les premiers indices de cet abaissement sont déclenchés préalablement de la crise du Golfe des années 90-91 et qui ont affecté la quasi-totalité des stations touristiques méditerranéennes.

Figure 1 : *Évolution des arrivées des touristes au Maroc 1962-2019¹¹*

¹⁰ Ces données comportent aussi les arrivées des MRE qui ont marqué 1 millions et demi d'entrées.

¹¹ Source : Mohamed BERRIANE Le tourisme marocain de l'après-COVID-19, «Simple relance de l'activité ou refonte profonde du modèle touristique ? »

Avec d'autres visions d'analyse on peut dire que les difficultés qui ont touché le secteur touristique marocain débuté en 1988 et qui ont duré toute une décennie pourrait être également expliquées par une vraie crise organisationnelle et structurelle. La diminution de la demande mondiale du Maroc est en conséquence à rapprocher au vieillissement des offres qui se réduisent dans sa composition balnéaire à des stations très limitées comme celle d'Agadir et la saturation des offres des anciennes villes marocaines impériales (avec ses compositions patrimoniales). Cependant les composantes susceptibles d'actualiser les offres en se basant sur d'autres richesses comme les sites des montagnes et du désert ne représentent pas actuellement des cibles et une véritable vision stratégique à développer d'une façon volontariste, courageuse et cohérente.

1-2-L'IMPACT DE LA CRISE ACTUELLE SUR LE SECTEUR :

Au niveau mondial, la situation actuelle du secteur touristique est du 'jamais vu'. Sans surprise, le tourisme est le secteur qui subit et subira de plein fouet les conséquences de cette crise sanitaire. Des millions de personnes dépendent du tourisme pour leurs moyens de subsistance et des milliards d'autres peuvent grâce au tourisme apprécier leurs propres cultures et celles des autres, ainsi que le monde naturel. Dans certains pays, le tourisme compte pour plus de 20 % du produit intérieur brut et, globalement, c'est le troisième secteur d'exportation le plus important de l'économie mondiale. Le tourisme fait partie des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19, qui a des impacts sur les économies, les moyens de subsistance, les services publics et les perspectives d'avenir sur tous les continents. S'il faut avant tout chercher à préserver le travail de celles et ceux qui dépendent de ce secteur¹².

Figure 2 : Arrivées des touristes internationaux, Janvier-Avril 2020 en %¹³

Le constat est clair et irrévocable ! Le secteur touristique est parmi les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire frappant le monde entier et la réalité c'est que le marché touristique avec sa mobilité et après des décennies de croissance a été frappé de façon dramatique et en plein vol. Selon les estimations, le choc subi par l'industrie du tourisme pourrait réduire le PIB mondial de 1 170 milliards de dollars, soit 1,5 %, si le scénario le plus optimiste (représentant un arrêt de quatre mois du tourisme) se confirme, et de jusqu'à 2 220 milliards de dollars, soit 2,8 % du PIB, dans l'hypothèse d'un arrêt de huit mois. Comme tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement sont liés, les effets négatifs de la COVID-19 sur l'économie pourraient être jusqu'à trois fois plus importants que la perte de recettes touristiques. Dans certains pays, le chômage pourrait augmenter de plus de 20 points de pourcentage¹⁴.

¹²« Note de synthèse : La COVID-19 et la transformation du tourisme », ONU, Août 2020, p 1.

¹³ Source : OMT, Juillet 2020

¹⁴« COVID-19 and Tourism : Assessing the Economic Consequences », CNUCED, 2020.

La pandémie de Coronavirus a déstabilisé la société et l'économie marocaines avant même qu'elle survienne sur le sol marocain. Sa résonance, en Italie, en France et en Espagne nous a montré que le Maroc, un pays touristique, n'est pas à l'abri de ce fléau qui a agenouillé le monde entier. Mais en même temps, les événements nous ont fait gagner trois semaines pour adopter un confinement préventif décisif pendant lequel, les autorités publiques et la population ont montré un sens de responsabilité citoyenne et de gouvernance virtuelle impressionnantes¹⁵.

En outre face à cette crise universelle, le Maroc subit identiquement les impacts de cette situation exceptionnelle, et en le comparant par exemple avec les pays de l'OCDE, le tourisme marocain en 2020 s'avère gravement touché avec un taux pouvant atteindre 300% en comparaison avec les pays de l'OCDE (OCDE, 2021).

En effet, les chiffres ont bien montré que le secteur touristique a connu une baisse de sa valeur ajoutée de 7% au premier trimestre 2020, après une hausse de 2,9% il y a une année. Malgré le déconfinement, le secteur du tourisme continue d'afficher des retraits importants au niveau de ses recettes. Il s'avère que celles-ci ont cumulé une baisse de 71,7% au titre du deuxième trimestre 2020, soit une perte de 11,1 Mds de DH. Au terme des six premiers mois de 2020, ce recul est de 33,2% ou de 11,1 milliards de dirhams¹⁶.

Avec la crise de Covid-19, le PIB touristique accuserait un manque à gagner de 72,1 milliards de dirhams en 2020 dû entre autres, au déficit de 64,3 milliards de dirhams en termes de recettes de voyage. Ces écarts ont engendré 335.272 postes non créés (CNT, 2020)¹⁷.

2. DES MESURES INSUFFISANTES A TRAVERS L'EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

Au Maroc, le secteur touristique a jusqu'à présent fait preuve de résilience et d'une capacité à se renouveler face aux différents chocs mondiaux subis durant les 20 dernières années, souvent de façon autonome. Toutefois en 2020, le monde a connu une crise sanitaire et économique sans précédent, liée à la pandémie Covid19 et qui impacte profondément et durablement le secteur du tourisme, d'autant plus qu'il sera l'un des derniers secteurs à retrouver ses niveaux d'avant crise¹⁸.

2-1-LE CONTENU DES MESURES ADOPTEES

Pour répondre à la crise actuelle du secteur touristique liée aux effets de la pandémie de COVID-19, le Gouvernement marocain avait donné un privilège à ce secteur à travers l'agenda de la relance économique proposé. Ce qui était accompli en août 2020 par la signature d'un contrat programme 2020-2022 avec les opérateurs touristiques. Ces derniers ont conclu que le secteur touristique nécessite l'intervention des pouvoirs publics pour une véritable relance.

Le contrat programme 2020-2022 est un engagement à moyen terme pour faire face à cette crise inédite et préserver cet écosystème économique fragilisé. « L'ensemble des acteurs publics et privés ont conjugué leurs efforts afin d'élaborer le présent contrat programme qui regroupe des mesures ambitieuses et à la hauteur des enjeux et des défis auxquels est confronté le secteur touristique », indique le Ministère du Tourisme. Ce contrat est conçu autour de trois idées : le maintien des

¹⁵M.BENATTOU, « l'impact de Covid-19 sur l'investissement touristique au Maroc : Cas de la région de Rabat-Salé-Kenitra », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, n 40, Septembre 2020, p 93.

¹⁶ EcoActu. Tourisme au Maroc : une baisse estimée de 60% des recettes en devise en 2020. Aout 2020.

<https://www.ecoactu.ma/tourisme-au-maroc-une-baisse-estimee-de-60-des-recettes-en-devises/> consulté le 01/12/2021

¹⁷« Le tourisme, levier de développement durable et d'intégration : Pour une nouvelle stratégie nationale du tourisme », Conseil Économique, Social et Environnemental, décembre 2020, p 6

¹⁸« Relance du secteur touristique en phase post Covid19 », Contrat programme 2020 – 2022, Août 2020, p 12

emplois et la préservation du tissu économique, la stimulation de la demande et la transformation structurelle du secteur¹⁹.

Les axes stratégiques du contrat-programme s'articulent autour de cinq points :

✓ **Préservation de l'emploi :**

Durant la phase d'arrêt et de redémarrage, garantir aux salariés du secteur touristique un revenu minimum²⁰ et chercher l'inclusion rapide dans le circuit formel les travailleurs vulnérables en incitant à élargir la couverture sociale au profit des travailleurs non déclarés²¹. En favorisant le secteur touristique, le Comité de Veille Economique (CVE) a prolongé l'octroi de l'indemnité forfaitaire aux employés du secteur jusqu'à la fin du 1er trimestre 2021²²

✓ **Soutien financier et économique pour la relance :**

Dans le but de sauver la trésorerie des opérateurs et entreprises touristiques et afin de leur permettre la reprise de l'activité touristique en matière des ressources financières et de garantir cette reprise par des mécanismes de financement qui ont été adaptés avec des aménagements fiscaux spécifiques. Exemple la prolongation du délai de remboursement jusqu'au 31 Décembre 2021 lié au découvert exceptionnel pour les établissements et opérateurs du secteur qui ont bénéficiés du produit « Daman Oxygène » et avec l'engagement de la GPBM de garantie des conditions adaptées au secteur.

✓ **Renforcement et valorisation de la demande touristique :**

L'objectif dans ce sens est de stimuler l'offre des destinations touristiques²³ sur le niveau sanitaire et valoriser le tourisme interne en le replaçant au centre d'intérêt et des préoccupations des parties prenantes du secteur.

✓ **Transformation de l'outil de production et stimulation de l'investissement :**

Dans l'objectif de saisir les opportunités proposées par le nouveau contexte et afin de satisfaire les besoins en fonds propres indispensables à la restructuration, à la transformation, à la diversification de la chaîne de valeur touristique, les parties prenantes ont convenu de faire bénéficier les opérateurs touristiques des véhicules d'investissement qui seront créés par les pouvoirs publics²⁴.

Mais la question qui se pose : est ce que ces mesures pourront-elles atténuer vraiment les effets de la crise ?

2-2-DES PROPOSITIONS EN GUISE DE COMPLEMENTS POUR RELANCER LE SECTEUR

Selon les experts, plusieurs mesures sont censées renforcer le processus de relance de ce secteur :

✓ **Vaccination du personnel du tourisme**

Cette initiative a du sens : l'opération de la vaccination de l'ensemble des intervenants du secteur a pour finalité de lever les incertitudes et les doutes afin d'accueillir les touristes internes et externes avec un « esprit léger ».

Voyager, c'est partager et rencontrer d'autres personnes. Donc cette proximité sans vaccination est inutile et risquée ! Cette opération sera très bénéfique si on réussit à la dupliquer également pour le client, touristique.

¹⁹Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM). « 21 mesures pour sauver le tourisme ». septembre 2020. <https://www.cfcim.org/magazine/77680>. Consulté le 01/12/2021.

²⁰Une indemnité forfaitaire de 2.000 DH est octroyée aux salariés du secteur touristique déclarés à la CNSS au mois de février 2020 et relevant aux établissements et aux activités touristiques impactés par les effets de la pandémie (Covid-19).

²¹A partir du 1er novembre 2020 et Selon le décret (n ° 2.20.657) les guides touristiques, les responsables d'agences de voyages non-salariés et les gestionnaires des établissements touristiques sont désormais accés à la couverture sociale.

²²Selon le décret adopté par le Conseil de gouvernement le 25 mars 2021.

²³Renforcer cette promotion également à l'international via le renforcement des collaborations et partenariats avec les compagnies aériennes et les tours opérateurs.

²⁴Contrat programme 2020 – 2022 « Relance du secteur touristique en phase post Covid19 », Août 2020, p 12

Dans ce volet, il est nécessaire que les acteurs de ce secteur à l'instar de la Confédération nationale du tourisme (CNT) demandent exclusivement à valoriser inlassablement l'ensemble des employés travaillant dans le secteur touristique et les inscrire sur la liste prioritaire de la campagne de vaccination nationale. Et ce afin que pendant les périodes d'estivages et de vacances, le personnel des établissements hôtelières et les maisons de vacances sera bien et complètement immunisé.

✓ Les chèques-vacances :

Dans la finalité d'alléger les recettes des opérateurs touristiques et récompenser en même temps les fonctionnaires notamment ceux qui ont été et sont toujours au premier rang durant cette période critique de la pandémie, la Confédération nationale du tourisme aurait demandé à travers le gouvernement aux différents ministères (de l'Intérieur, de la santé...etc.) le déblocage au profit de leurs fonctionnaires des chèques-vacances : Une façon de faire d'une pierre deux coups.

En partant du principe qu'une telle mesure ne concerne qu'une partie de ces fonctionnaires, la subvention de l'Etat dans la facture hôtelière ne sera pas insupportable pour ses caisses qui récolteront de nouvelles recettes, surtout si l'autre proposition qui consiste pour les entreprises privées à offrir un chèque-vacances d'une valeur minimale de 3.000 dirhams, pour chacun de leurs employés qui est également chef de famille, venait à être adoptée. Même si cela paraît très improbable²⁵.

✓ La défiscalisation :

Enfin, la défiscalisation représente dans ces conditions l'un des leviers importants à lancer pour alléger les comptes alarmants des entreprises et établissements touristiques. Et particulièrement la défiscalisation temporaire des produits et des biens touristiques à destination du marché national. Cette mesure pratiquement sera concrétisée par l'application d'un taux de 10% de TVA au lieu de l'actuel taux de 20%. Dans ce sens Le gouvernement marocain pourrait faire opter avec caractère d'urgence une loi de Finances rectificative à travers le Parlement afin d'annuler ou au moins de baisser cette charge d'impôt durant période de crise et jusqu'à la phase de reprise normale du secteur.

3. ETUDE DE SATISFACTION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR

3-1-OBJECTIFS DE L'ETUDE

Face à la dégradation du contexte économique et la persistance des effets de la crise sanitaire, l'objectif de cette étude est de mesurer le degré de satisfaction et l'avis des professionnels du secteur touristique sur l'impact des mesures d'appui entreprises par le gouvernement marocain pour relancer et soutenir le secteur exactement ceux proposées dans le contrat programme 2020-2022.

3-2-L'ECHANTILLON

Notre enquête était basée sur un échantillon représentatif choisi au niveau de la région de l'Oriental et qui est composé de :

- ✓ Directeurs des agences de voyage,
- ✓ Directeurs des hôtels classés (3 étoiles et plus),
- ✓ Chefs d'entreprise de transport.

Dans cette enquête, 102 personnes au total ont été aimablement acceptées pour répondre à notre enquête. 32 dans le secteur des voyages, 29 dans les services d'hôtellerie et d'hébergement et 41 dans les entreprises de transport. La figure 3 présente un graphique des pourcentages des participants à l'enquête par secteur.

²⁵Libération journal. Quatre mesures pour sauver un secteur touristique au bord de l'asphyxie. Avril 2021. https://www.libe.ma/Quatre-mesures-pour-sauver-un-secteur-touristique-au-bord-de-l-asphyxie_a125250.html. consulté le 01/12/2021

Figure3 : Pourcentages de professionnels répondant à l'enquête par secteur²⁶

3-3-TYPE D'ENQUETE

Une étude qualitative a été réalisée par un entretien semi-directif à questions ouvertes -d'une durée d'environ 20 min- orientée sur la situation actuelle et future du secteur touristique au Maroc face à la crise et qui portent sur des critères de mesure de la satisfaction.

3-4-RESULTATS DE L'ENQUETE

Les données recueillies de l'enquête sont regroupées et synthétisées comme des avis, recommandations et critiques sur les mesures citées dans le contenu du contrat programme (déjà précitée auparavant) liée à l'objet de relance du secteur touristique :

3-4-1- PRESERVATION DE L'EMPLOI

- Le versement de cette indemnité est conditionné par la déclaration des salariés du secteur à la caisse nationale de sécurité sociale au titre du mois Février 2020, ce qui représente une exclusion envers le reste des employés non déclarés pour une raison ou d'autre à la couverture sociale ainsi que pour ceux qui viennent d'être déclarés après.
- Certaines activités sont également exclues de cette indemnité c'est-à-dire. l'écosystème de ce secteur est plus large à citer quelques exemples comme les employés des agence de location de voiture²⁷, l'animation touristique et les bazars...etc. ces derniers sont directement liés à ce marché.
- Retard incroyable et une énorme attente afin de servir cette indemnité aux salariés, avec précision l'aide du mois 12/2020 était servie en Février 2021 et des mois janvier, février et mars 2021 était servie en mi-avril 2021, ce qui contredit avec la situation sociale des employés du secteur en matière d'engagements familiaux et de financement (crédit bancaire).

²⁶ Figure réalisée par les auteurs

²⁷ Les agences de location de voiture (la quasi-totalité de leurs clientèles sont des touristes et des MRE) sont sous tutelle du Ministère de l'Équipement du Transport, de la Logistique et de l'Eau tout comme les transporteurs touristiques qui bénéficieront toutefois de cette indemnité.

3-4-2- SOUTIEN FINANCIER ET ECONOMIQUE POUR LA RELANCE

- Au sens de la fiscalité et vu les circonstances il était très recommandé et souhaité de rationaliser et réduire quelques taxes imposées aux entreprises touristiques et leurs produits à l'instar de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afin de renforcer et de soutenir la compétitivité du secteur. Dans ce sens prenant le bon l'exemple de la décision prise par le comité de veille de suspendre le paiement des cotisations à la caisse nationale de sécurité sociale liées à la période de bénéfice de l'indemnité versée aux salariés de secteur.
- Le délai de report de remboursement des échéances des crédits bancaires ainsi que les échéances des leasings qui était accordées aux différentes activités touchées par la pandémie est insuffisant pour les professionnels du secteur touristique car ce secteur par rapport à l'autre est toujours en situation de crise²⁸.
- Il fallait bien créer des produits de crédit bancaire autres que «Damane Relance» et «Relance TPE»²⁹ bien adaptés à la situation actuelle du secteur en matière de condition d'octroi et de délais de remboursement, car selon les statistiques de la Caisse centrale de garantie (CCG), publié en mois d'aout 2020 le secteur touristique n'a pas suffisamment bénéficié de ces crédits garantis par l'Etat en faisant la comparaison avec d'autres secteurs tel que le commerce, l'industrie, et le BTP.

3-4-3- RENFORCEMENT ET VALORISATION DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

- L'Etat doit stimuler la demande des marocains et créer un fort désir de voyager en interne après le déconfinement en proposant par exemple des offres promotionnelles bien adaptées³⁰.
- Concevoir des campagnes de communication et de valorisation adaptées à chaque région et territoire du Royaume afin de gagner ce challenge. Dans cette perception il faut mettre en service des experts en marketing territorial et en communication digital et faire passer les forts messages via les canaux de média et les réseaux sociaux.

3-4-4- TRANSFORMATION DE L'OUTIL DE PRODUCTION ET STIMULATION DE L'INVESTISSEMENT

- Si on cherche à relancer et bien investir dans le secteur touristique que ce soit à travers le tourisme externe et/ou interne, il faut bien préparer le terrain en évitant les erreurs du passé et tracer une stratégie claire et efficace à moyen et à long terme, d'une manière bref l'objectif sera de rattraper et stimuler une dynamique vertueuse qui permette d'innover de nouvelles façon de valorisation des produits touristiques.

4. SYNTHÈSE

L'ensemble des professionnels enquêtés ont confirmé d'abord que le secteur le plus impacté par la crise sanitaire (au niveau mondial et non seulement au Maroc) est celui du tourisme et dans ce sens

²⁸Ce report était fixé jusqu'au 30 juin 2020 sans paiement de frais et de pénalités de retard selon le conseil de comité de veille économique du 01 Avril 2020.

²⁹L'objectif des produits de crédit bancaires «Damane Relance» et «Relance TPE» est la relance et le soutien l'activité économique des entreprises des secteurs touchés par la crise sanitaire avec une durée de remboursement de sept ans et deux ans de différé.

³⁰Dans ce sens, l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) à lancer en Avril 2021 la campagne sous nom « ntlawfbladna » afin d'encourager la préférence nationale

il ne faut pas le comparer aux autres secteurs car il est toujours en souffrance et ses composants sont particuliers, Bref : il n'existe pas une certaine visibilité sur « la guérison » de ce marché vital.

En vue de réduire et soulager les engagements financiers des opérateurs et les acteurs du secteur, ces derniers ont plaidé pour avoir une nouvelle approche, bien déterminée dans le temps et l'espace face aux perspectives de la reprise, fondée sur des mesures circonstanciées volontaristes.

Dans ce sens, proposer de créer une provision permettant de prendre en charge le fardeau financier des intervenants du secteur surtout vis-à-vis de leurs engagements bancaires et sur le plan fiscal, concevoir au profit des contribuables du secteur, des abattements lors de leurs déclarations au niveau des services des impôts.

Le graphique ci-dessous présente le taux de satisfaction approché par secteur. Comme on peut le constater, le secteur des transports est le moins touché par les aides financières gouvernementales. Ceci est principalement dû à la présence de nombreuses activités non formelles dans ce secteur avec absence de couverture sociale !

Figure 4 : Les taux de satisfaction par secteur vis-à-vis des approches gouvernementales adoptées pour réduire l'impact de COVID-19.³¹

5. UN NOUVEAU MODELE TOURISTIQUE AVEC UNE VISION GLOBALE ET INTEGREE

En plein essor et avant la crise du Covid-19, le tourisme était placé parmi les plus grandes industries mondiales en offrant un potentiel exceptionnel aux pays développés ainsi qu'aux pays en voie de développement en matière de création d'emplois, de sources de revenus et de recettes en devises considérables.

Le tourisme est aussi un important promoteur de sensibilisation, de soutien et de revenus pour le patrimoine naturel et culturel. Il peut également être un outil très précieux pour le développement durable inclusif, y compris dans les zones rurales des pays en développement, où très peu de perspectives économiques s'offrent à des populations majoritairement pauvres. L'industrie touristique dépend fortement de la qualité du milieu naturel et des destinations, car les touristes privilégient les lieux qui offrent un intérêt esthétique ou culturel. Si elle n'est pas gérée de manière appropriée, elle peut porter atteinte aux ressources qui garantissent même son succès et sa durabilité³².

Arriver au niveau de résilience élevé est l'un des objectifs fondamentaux à atteindre par chaque pays, région ou territoire qui cherche à construire des véritables politiques et stratégies de

³¹ Figure réalisée par les auteurs

³²A.FAOUZIA, L.EMILIENNE, « Réflexion pour un tourisme inclusif dans l'espace francophone », Janvier 2015,p 9

développement touristique, mais dans certaines conditions et situations de crise (guerres, catastrophes naturelles, terrorisme, et actuellement pandémie), ces pays sont plus « coincés » et obligés de remettre en question et réviser les modèles de développement existants. Plus précisément mettre en place une nouvelle stratégie, basée sur la promotion du tourisme domestique durable, résilient et inclusif avec une demande interne.

5-1-UN TOURISME DURABLE INCLUSIF

Une stratégie touristique efficiente doit évidemment s'associer avec une approche de développement durable. Elle doit dans cas se confirmer par l'engagement de l'ensemble des acteurs, de pouvoirs publics et de la société civile en passant également par les opérateurs privés et les consommateurs locaux afin de réaliser des objectifs communs de gestion inclusive des activités touristiques.

Au Maroc et à travers le monde, l'activité touristique exerce des pressions majeures sur l'environnement vu qu'elle augmente les besoins en énergie, en nourriture et en eau. Elle participe à la création des déchets qui polluent la nature et nuit à la biodiversité. Le tourisme à travers les voyages (nourriture, hébergement, shopping) et surtout le transport à l'échelle planétaire, est à l'origine de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre³³.

Le tourisme durable s'applique à toutes les formes de tourisme, dans tous les types de destinations, y compris au tourisme de masse et aux divers créneaux du tourisme de niche. Les principes de durabilité concernent les aspects environnementaux, économiques et socioculturels du développement touristique. Pour garantir sur le long terme la durabilité de ce dernier, un bon équilibre entre ces trois aspects doit être trouvé. Le tourisme peut donc aussi contribuer au redressement économique mondial en suivant une stratégie de neutralité climatique, en innovant dans l'emploi d'énergies plus propres et en utilisant plus efficacement les ressources³⁴.

Figure 3 : Schéma du développement durable du tourisme³⁵

Le tourisme durable doit se baser sur les aspects suivants:

- La planification touristique sous forme inclusive dans un programme complet d'économie verte ou sous forme de stratégies et politiques sectorielles ;
- L'apport de richesses patrimoniales et culturelles au tourisme et sa pérennité ;
- La contribution efficace des composantes de l'environnement naturel dans l'organisation du secteur touristique ;

³³« Le tourisme, levier de développement durable et d'intégration : Pour une nouvelle stratégie nationale du tourisme », Conseil Économique, Social et Environnemental, décembre 2020, p 13

³⁴A.FAOUZIA, L.EMILIENNE, « Réflexion pour un tourisme inclusif dans l'espace francophone », Janvier 2015,p10

³⁵ Source : Christian MANTEI « Tourisme et développement durable »

- La réduction de la pauvreté et la responsabilité sociétale des organisations, à travers la création d'emplois verts.

Les expériences dans ce volet prouvent que le tourisme durable propose de meilleurs atouts et avantages avec une économie verte et une vision durable. Pour que chaque région ou chaque territoire s'adapte à ces types de demande, il doit veiller à garantir le nécessaire en matière de conditions d'investissements, de planification, de capacités humaines et de conservation du capital patrimonial et naturel.

5-2-PROMOTION DE LA DEMANDE DOMESTIQUE

Le tourisme interne représente pour chaque pays un axe stratégique. Afin de renforcer l'activité de ce secteur porteur les opérateurs et les acteurs touristiques sont appelés à combiner intelligemment entre tourisme externe et interne. En période de crise, la mise en place de cette combinaison est très sollicitée avec une extrême importance. Appelé également le tourisme domestique, ce secteur constitue une garantie de sécurité et de confiance en cherchant à atténuer les éventuels impacts et perturbations du marché touristique qui touche en particulier, la rentabilité des établissements touristiques, et également d'une façon indirecte les autres entreprises qui opèrent dans ce secteur.

En outre, ce type de tourisme apporte, une précieuse contribution aux régions et aux territoires au sens de développement économique en donnant l'avantage à la canalisation des richesses et des ressources nationales vers les bénéficiaires locaux et en cherchant la création des emplois et assurer leurs pérennités en induisant des effets positifs sur d'autres services et prestataires du secteur (restaurants, transport, artisanat, commerces...).

Le segment des voyages domestiques permet, en outre, de profiter de l'énorme potentiel de développement d'une classe moyenne en plein essor qui accorde une importance de plus en plus grandissante aux loisirs et aux divertissements. Il représente, également, une variable incontournable dans les stratégies touristiques destinées, entre autres, à contrecarrer l'effet d'éviction exercé par le tourisme émetteur. Le tourisme interne contribue, par ailleurs, au développement économique des régions orientées vers ce segment, tout en stimulant certaines activités destinées, spécifiquement, à répondre aux besoins des touristes résidents et à leurs habitudes de consommations (location de maisons, restauration à bas prix, commerce des produits du terroir...)³⁶.

Au Maroc à chaque fois qu'une crise touche en plein fouet le marché touristique, le débat s'oriente vers le marché national qui est considéré comme une soupape de sauvetage. Dans ce cas de la crise sanitaire du Covid-19 «Le recours aux nationaux ne doit pas être considéré comme un simple palliatif en périodes de crise, jetable dès la reprise des flux internationaux»³⁷.

Des mécanismes doivent être installés avec la mise en place des mesures de subvention financière encourageant la population locale d'aller en voyage, opter aussi à la création des produits touristiques répondant au pouvoir d'achat et aux besoins des familles marocaines ainsi que la mise en œuvre de campagnes de publicité et de communication qui peuvent élargir le champs des bénéficiaires de ce modèle du tourisme domestique à toutes les couches sociales.

5-3-RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS

Dans ce sens, on cite certaines propositions pouvant être la base d'une véritable stratégie du développement du tourisme domestique au Maroc :

- Créer une entité spéciale avec un fond financier à gérer, alimenté par les contributions des employés et salariés du secteur public et privé ainsi que les subventions étatiques afin de proposer des prix encourageant le voyage domestique.

³⁶« Le tourisme interne en tant que levier de croissance pour le secteur », Ministère de l'économie et des finances du Maroc, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Juillet 2014, p 5

³⁷Eco-Business. Tourisme interne: une roue de secours pour sauver le secteur ? Mai 2020. <https://lesec.ma/tourisme-interne-une-roue-de-secours-pour-sauver-le-secteur/> consulté le 01/12/2021

- La mise à jour du programme «Vacances pour tous»³⁸, spécialement destiné aux enfants et aux jeunes et intégrer d'autres populations comme les personnes à besoins spécifiques et ciblant également les populations défavorisées.
- Profitez efficacement des événements gérés par le Ministère de la Culture exemple des festivals et les utiliser comme un fait stimulant le déplacement des touristes internes.
- Gérer la demande touristique de ce marché via des indicateurs significatifs afin de fournir des statistiques viables pour chaque région comme la durée et le nombre de nuitées de voyages et l'effectif selon l'âge, le sexe et leurs dépenses.
- Collaboration entre la Confédération Nationale du Tourisme et l'Office National Marocain du Tourisme au sens de gérer efficacement les campagnes de promotion touristique destinée aux populations locales en utilisant la dématérialisation de la vente des produits touristique (e-tourisme). L'objectif de cette action est d'orienter les désirs des marocaines vers les stations touristiques du pays.
- La capitalisation des projets réussis dans les grands pôles à l'instar des villes comme Marrakech, Casablanca et Tanger...etc. et les adapter aux projets touristiques futurs et en contrecarrant également les grandes villes mondiales en matières de tourisme tels que la ville d'Istanbul³⁹.
- Créer suffisamment des lignes aériennes intérieures adaptées avec l'encouragement du tourisme interne en proposant des prix raisonnables et accessibles aux populations intéressés par les voyages domestiques.

CONCLUSION

Les perspectives de développement d'un tourisme durable et responsable est une question majeure avec la nécessité de s'inscrire dans une chaîne de valeur contribuant à la réduction des disparités sociales et territoriales à travers une approche inclusive⁴⁰. l'analyse a montré que la pandémie aurait servi comme indicateur et accélérateur d'un secteur touristique en évolution rapide. La Tunisie par exemple, comme de nombreux pays, a été touchée par ce changement de paradigme et en plus, dans le contexte de l'après COVID-19, les candidats au voyage préfèrent un tourisme local et écologique. En guise de conclusion on peut dire que la situation actuelle de la promotion touristique au Maroc nécessite une réorientation générale des politiques touristiques actuelles. Une compréhension approfondie du potentiel touristique du pays, y compris ses forces et ses faiblesses par rapport à ses concurrents directs et indirects. Le potentiel prometteur du pays est lié à divers défis structurels et de gestion. Ces défis pourraient être facilement surmontés par des plans innovants. Partant d'un diagnostic complet et général du secteur touristique marocain et mettant en évidence les facteurs les plus influents, son plein potentiel et les meilleures pratiques qui pourraient être mises en œuvre seront la meilleure stratégie. Un élément clé ici, après l'identification complète du secteur, peut-être l'identification de pratiques similaires dans des destinations concurrentes avec un potentiel similaire. Par conséquent, les décideurs politiques marocains et les dirigeants du secteur du tourisme devraient redessiner leur stratégie de gestion pour atteindre l'exploitation maximale des ressources touristiques du pays. En abordant ce débat, de nombreuses mesures applicables pourraient être prises en compte, telles que la réinitialisation de l'image touristique du pays - représentée à travers le matériel promotionnel officiel - en diversifiant l'offre pour contenir d'autres produits prometteurs, en particulier en dehors des villes impériales typiques du pays.

Il existe un potentiel touristique considérable dans des régions comme le Nord du Maroc ou les régions marginales de l'Atlas et de l'Oriental avec de splendides ressources naturelles qui correctement gérées, ces régions « oubliées » pourraient faire une énorme différence au niveau de la performance du secteur touristique marocain.

³⁸Programme géré par Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports permettant aux jeunes de bénéficier des activités à caractère culturel et éducatif.

³⁹On signale que la Turquie en général et depuis des années est devenue pour les marocaines une destination touristique de préférence pour les marocaines.

⁴⁰M.HELLAL, « Le tourisme tunisien avant et après la Covid-19 », Études caribéennes, journals.openedition.org, ISSN électronique 1961-859X., p10

BIBLIOGRAPHIE

Articles scientifiques :

1. A.GOMBAULT, J.LEMARIE, C.FOUILLET, « La crise du Covid-19, un changement stratégique pour le tourisme ? L'analyse de la recherche internationale », Revue Espaces n°355, Juillet 2020 - 7 pages.
2. A.FAOUZIA, L.NGO SAMNICK, « Réflexion pour un tourisme inclusif dans l'espace francophone », La revue Liaison Énergie- Francophonie, Numéro 95, 4e trimestre 2013.
3. C.MANTEI, « Tourisme et développement durable : Tourisme et développement durable », Éditions Atout France, Février 2011.
4. M.BENATTOU, « l'impact de Covid-19 sur l'investissement touristique au Maroc : Cas de la région de Rabat-Salé-Kenitra », Revue Espace Géographique et Société Marocaine, n 40, Septembre 2020.
5. M.BERRIANE, « Tourisme des nationaux, tourisme des étrangers : Quelles articulations en Méditerranée ? », Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, Série Essais & Etudes, n 41, édition 2009.
6. M.HELLAL, « Le tourisme tunisien avant et après la Covid-19 », Études caribéennes, journals.openedition.org, ISSN électronique 1961-859X.
7. S.LEMAIZI, « 21 mesures pour sauver le tourisme », Revue conjoncture, Chambre Française de commerce et d'industrie de Maroc, 21 septembre 2020.

Rapports :

1. « COVID-19 and Tourism : Assessing the Economic Consequences », CNUCED, 2020.
2. « Le tourisme, levier de développement durable et d'intégration : Pour une nouvelle stratégie nationale du tourisme », Conseil Économique, Social et Environnemental, décembre 2020.
3. « Relance du secteur touristique en phase post Covid19 », Contrat programme 2020 – 2022, Août 2020.
4. « Le tourisme interne en tant que levier de croissance pour le secteur », Ministère de l'économie et des finances du Maroc, Direction des Etudes et des Prévisions Financières, Juillet 2014.
5. « Note de synthèse : La COVID-19 et la transformation du tourisme », ONU, Août 2020.

Articles et publications en ligne (auteurs anonymes) :

6. Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM). « 21 mesures pour sauver le tourisme ». septembre 2020. <https://www.cfcim.org/magazine/77680>
7. EcoActu. Tourisme au Maroc : une baisse estimée de 60% des recettes en devise en 2020. Aout 2020. <https://www.ecoactu.ma/tourisme-au-maroc-une-baisse-estimee-de-60-des-recettes-en-devises/>
8. Eco-Busniess. Tourisme interne: une roue de secours pour sauver le secteur ? Mai 2020. <https://leeco.ma/tourisme-interne-une-rode-secours-pour-sauver-le-secteur/>
9. Ministère du Tourisme (2021). Le tourisme a été parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire de 2020. Mars 2021 <https://mtataes.gov.ma>. <https://mtataes.gov.ma/fr/tourisme/chiffres-cles-tourisme/indicateurs-du-secteur-touristique/>
10. Libération journal. Quatre mesures pour sauver un secteur touristique au bord de l'asphyxie. Avril 2021. https://www.libe.ma/Quatre-mesures-pour-sauver-un-secteur-touristique-au-bord-de-l-asphyxie_a125250.html
11. <https://www.unwto.org/fr/news/les-nouvelles-donnees-montrent-l-impact-du-covid-19-sur-le-tourisme>